

НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Тажимуратова А.К.

Бекиева А.А.

Каракалпакский государственный университет

asalkadirbergenovna@gmail.com

Резюме: Мақолада тўртинчи тартибли тенглама учун бир нолокал аралаш масала қаралган. Масала ечимининг мавжудлиги, ягоналиги ва турғунлиги кўрсатилган.

Таянч сўзлар: нелокал масала, биортогональ система, Рисс базиси, ечимнинг мавжудлиги, ягоналиги ва турғунлиги.

Резюме: В статье рассмотрена нелокальная смешанная задача для уравнения четвертого порядка. Доказано существование, единственность и устойчивость решения задачи.

Ключевые слова: нелокальная задача, биортогональная система, базис Рисса, существование, единственность и устойчивость решения.

Summary: In the paper considers a non-local boundary value problem for a fourth order equation. The existence, uniqueness and stability of the solution of the problem is proved.

Keywords: non-local problem, Riesz basis, bi-orthogonal system, existence, uniqueness and stability of solution.

Введение. Многие научно-практические исследование, например, изучение задачи динамики одномерных течений, динамики сжимаемой экспоненциально стратифицированной жидкости, задачи распространения волн в диспергирующих средах, поперечные колебания стержня и балок и другие, сводятся к решению краевых задач для уравнения четвертого порядка.

Краевые задачи для уравнения четвертого порядка в прямоугольной области изучены в работах, например [1, 2, 6, 9, 11]. В данной работе рассмотрены краевые задачи для уравнения четвертого порядка с нелокальными условиями. Корректность краевых задач для уравнений с частными производными четвертого порядка устанавливается доказательством существования и единственности решения. Решение задачи найдено в виде ряда составленных из базисных функций Рисса.

Нелокальные задачи для уравнения четвертого порядка в прямоугольной области изучены в работах [5, 10]. Такие нелокальные задачи для уравнений второго порядка исследованы в работах [3, 4, 7, 8].

Постановка задачи.

В области $\Omega = \{(x, t) : 0 < x < 1, 0 < t < \beta\}$ рассмотрим уравнение

$$Lu \equiv u_{tt}(x, t) + u_t(x, t) + u_{xxxx}(x, t) + b^2 u(x, t) = 0, \quad (1)$$

где $b = \text{const} > 0$.

Задача 1. Найти в области Ω функцию $u(x, t)$, удовлетворяющую условиям

$$u(x, t) \in C_{x,t}^{3,1}(\bar{\Omega}) \cap C_{x,t}^{4,2}(\Omega), \quad (2)$$

$$Lu \equiv 0, \quad (x, t) \in \Omega, \quad (3)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (4)$$

$$u(0, t) = u(1, t), \quad u_x(0, t) = 0, \quad u_{xx}(0, t) = u_{xx}(1, t), \quad u_{xxx}(0, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq \beta, \quad (5)$$

где $\varphi(x), \psi(x)$ - заданные достаточно гладкие функции, причем $\varphi(0) = \varphi(1), \psi(0) = \psi(1), \varphi'(0) = \psi'(0) = 0$.

Система функций

$$\begin{aligned} X_0(x) &= 1, \quad X_{2k-1}(x) = \cos \lambda_k x, \quad X_{2k}(x) = x \sin \lambda_k x, \\ Y_0(x) &= 2(1-x), \quad Y_{2k-1}(x) = 4(1-x) \cos \lambda_k x, \quad Y_{2k}(x) = 4 \sin \lambda_k x, \\ \lambda_k &= 2k\pi, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (6)$$

биортогонально и образуют базис Рисса в $L_2[0, 1]$ [5, 7, 8].

Единственность и существование решения задачи.

Рассмотрим функции

$$u_0(t) = \int_0^1 u(x,t) Y_0(x) dx, \quad (7)$$

$$u_{2k-1}(t) = \int_0^1 u(x,t) Y_{2k-1}(x) dx, \quad (8)$$

$$u_{2k}(t) = \int_0^1 u(x,t) Y_{2k}(x) dx. \quad (9)$$

Дифференцируя дважды обе части (9) по t , учитывая уравнение (1) и интегрируя по частям четыре раз, имеем

$$u_{2k}''(t) + u_{2k}'(t) + (\lambda_k^4 + b^2) u_{2k}(t) = 0. \quad (10)$$

Решение уравнение (10) удовлетворяющее условиям

$$u_{2k}(0) = \varphi_{2k}, \quad u_{2k}'(0) = \psi_{2k},$$

примет вид

$$u_{2k}(t) = v_k^{-1} e^{-\frac{1}{2}t} \left[\varphi_{2k} \left(v_k \cos \frac{1}{2} v_k t + \sin v_k t \right) + 2\psi_{2k} \sin \frac{1}{2} v_k t \right], \quad (11)$$

где

$$\varphi_{2k} = \int_0^1 \varphi(x) Y_{2k}(x) dx, \quad \psi_{2k} = \int_0^1 \psi(x) Y_{2k}(x) dx, \quad (12)$$

$$\text{и } v_k = \sqrt{4(\lambda_k^4 + b^2) - 1}.$$

Дифференцируя дважды обе части (7) по t , учитывая уравнение (1) и интегрируя по частям, получим уравнение

$$u_0''(t) + u_0'(t) + b^2 u_0(t) = 0.$$

Решение этого уравнение удовлетворяющее условиям

$$u_0(0) = \varphi_0, \quad u_0'(0) = \psi_0,$$

примет вид

$$\begin{aligned}
 u_0(t) &= e^{-\frac{1}{2}t} \left[\varphi_0 \left(\cos \frac{1}{2} v_0 t + v^{-1} \sin \frac{1}{2} v_0 t \right) + 2v^{-1} \psi_0 \sin \frac{1}{2} v_0 t \right], \quad b > \frac{1}{2}, \\
 u_0(t) &= e^{-\frac{1}{2}t} \left[\varphi_0 \left(\operatorname{ch} \frac{1}{2} \mu_0 t + \mu_0^{-1} \operatorname{sh} \frac{1}{2} v_0 t \right) + 2\mu_0^{-1} \psi_0 \operatorname{sh} \frac{1}{2} \mu_0 t \right], \quad b < \frac{1}{2}, \\
 u_0(t) &= \varphi_0 \left(1 + \frac{1}{2} t \right) e^{-\frac{1}{2}t} + \psi_0 t e^{-\frac{1}{2}t}, \quad b = \frac{1}{2},
 \end{aligned} \tag{13}$$

где $\mu_0 = \sqrt{1 - 4b^2}$, $v_0 = \sqrt{4b^2 - 1}$, $\varphi_0 = \int_0^1 \varphi(x) Y_0(x) dx$, $\psi_0 = \int_0^1 \psi(x) Y_0(x) dx$.

Дифференцируя дважды обе части (8) по t , учитывая уравнение (1) и аналогично выше, имеем

$$u''_{2k-1}(t) + u'_{2k-1}(t) + (\lambda_k^4 + b^2) u_{2k-1}(t) = 4\lambda_k^3 u_{2k}(t). \tag{14}$$

Решение уравнения (14) удовлетворяющее условиям

$$u_{2k-1}(0) = \varphi_{2k-1}, \quad u'_{2k-1}(0) = \psi_{2k-1},$$

где

$$\varphi_{2k-1} = \int_0^1 \varphi(x) Y_{2k-1}(x) dx, \quad \psi_{2k-1} = \int_0^1 \psi(x) Y_{2k-1}(x) dx, \tag{15}$$

примет вид

$$\begin{aligned}
 u_{2k-1}(t) &= v_k^{-1} e^{-\frac{1}{2}t} \left[\varphi_{2k-1} \left(v_k \cos \frac{1}{2} v_k t + \sin \frac{1}{2} v_k t \right) + 2\psi_{2k-1} \sin \frac{1}{2} v_k t \right] + \\
 &+ 8\lambda_k^3 v_k^{-2} e^{-\frac{1}{2}t} \left[\frac{1}{2} \varphi_{2k} \left(v_k t \sin \frac{1}{2} v_k t + 2v_k^{-1} \sin \frac{1}{2} v_k t - t \cos \frac{1}{2} v_k t \right) + \right. \\
 &\left. + \psi_{2k} \left(2v_k^{-1} \sin \frac{1}{2} v_k t - t \cos \frac{1}{2} v_k t \right) \right].
 \end{aligned} \tag{16}$$

Лемма 1. Если $\varphi(x) \in C^{(6)}[0,1]$, $\varphi^{(2i)}(0) = \varphi^{(2i)}(1)$, $\varphi^{(2i+1)}(0) = 0$, $i = 0,1,2$, $\psi(x) \in C^{(4)}[0,1]$, $\psi^{(2i)}(0) = \psi^{(2i)}(1)$, $\psi^{(2i+1)}(0) = 0$, $i = 0,1$, то справедливы оценки

$$\begin{aligned}
 |\varphi_{2k}| &\leq \frac{c_1}{k^6} |\varphi_{2k}^{(6)}|, |\varphi_{2k-1}| \leq c_2 \left(\frac{1}{k^6} |\varphi_{2k}^{(5)}| + \frac{1}{k^5} |\varphi_{2k-1}^{(5)}| \right) \\
 |\psi_{2k}| &= \frac{c_3}{k^4} |\psi_{2k}^{(4)}|, |\psi_{2k-1}| \leq c_4 \left(\frac{1}{k^4} |\psi_{2k}^{(3)}| + \frac{1}{k^3} |\psi_{2k-1}^{(3)}| \right)
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

где

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\varphi_k^{(6)})^2 < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (\psi_k^{(4)})^2 < \infty,$$

c_i -здесь и далее положительные постоянные.

Доказательство. Интегралы в формулах (12) и (15) интегрируя по частям шесть раз и учитывая условий леммы, получим (17). Лемма доказана.

Лемма 2. Справедливы следующие оценки

$$\begin{aligned}
 |u_{2k-1}| &\leq c_5 |\varphi_{2k-1}| + c_6 k^{-2} |\psi_{2k-1}| + c_7 k |\varphi_{2k}| + c_8 k^{-1} |\psi_{2k}|, \\
 |u'_{2k-1}| &\leq c_9 k^2 |\varphi_{2k-1}| + c_{10} |\psi_{2k-1}| + c_{11} k^3 |\varphi_{2k}| + c_{12} k |\psi_{2k}|, \\
 |u''_{2k-1}| &\leq c_{13} k^4 |\varphi_{2k-1}| + c_{14} k^2 |\psi_{2k-1}| + c_{15} k^5 |\varphi_{2k}| + c_{16} k^3 |\psi_{2k}|, \\
 |u_{2k}| &\leq c_{17} |\varphi_{2k}| + c_{18} k^{-2} |\psi_{2k}|, |u'_{2k}| \leq c_{19} k^2 |\varphi_{2k}| + c_{20} |\psi_{2k}|, \\
 |u''_{2k}| &\leq c_{21} k^4 |\varphi_{2k}| + c_{22} k^2 |\psi_{2k}|.
 \end{aligned}$$

Справедливость этих оценок непосредственно вытекает из формул (11) и (16)

Теорема 1. Если выполняются условия леммы 1, то существует единственное решение задачи (2)-(5) и оно представляется в виде ряда

$$u(x,t) = u_0(t) X_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [u_{2k-1}(t) X_{2k-1}(x) + u_{2k}(t) X_{2k}(x)], \tag{18}$$

где функции $X_k(x)$ и $u_k(t)$ определены соответственно формулами (6), (13), (16) и (11).

Доказательство. Ряды (18) формально почленно дифференцируем по t два раза и по x четыре раза и имеем

$$\begin{aligned}
 u_t(x, t) &= u'_0(t) X_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [u'_{2k-1}(t) X_{2k-1}(x) + u'_{2k}(t) X_{2k}(x)], \\
 u_{tt}(x, t) &= u''_0(t) X_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [u''_{2k-1}(t) X_{2k-1}(x) + u''_{2k}(t) X_{2k}(x)], \\
 u_{xxxx}(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} [u_{2k-1}(t) X_{2k-1}^{(IV)}(x) + u_{2k}(t) X_{2k}^{(IV)}(x)].
 \end{aligned} \tag{19}$$

Тогда ряды (19) мажорируются рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} [k^4 |\varphi_{2k-1}| + k^2 |\psi_{2k-1}| + k^5 |\varphi_{2k}| + k^3 |\psi_{2k}|]. \tag{20}$$

На основании (17) доказывается сходимость ряда (20), т.е. ряд

$$c_{23} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} [|\varphi_{2k-1}^{(5)}| + |\psi_{2k-1}^{(3)}| + |\varphi_{2k}^{(6)}| + |\psi_{2k}^{(4)}|]$$

сходится. Из сходимости (20) в силу признака Вейерштрасса равномерно сходятся ряды (18) и (19) в области $\bar{\Omega}$. Подставляя ряды (19) в уравнение (1) можно утверждать, что функция (18) удовлетворяет уравнению (1) на Ω .

Теорема доказана.

Устойчивость решения. Введем следующую норму:

$$\|u(x, t)\|_{L_2[0,1]} = \sqrt{\int_0^1 |u(x, t)|^2 dx}.$$

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1, тогда для решения (18) задачи 1 справедливы оценки

$$\|u(x, t)\|_{L_2} \leq c_{24} (\|\varphi\|_{W_2^1} + \|\psi\|_{W_2^1}).$$

Доказательство. Из (18) и из неравенств леммы 2 имеем

$$\begin{aligned}
 \|u(x, t)\|_{L_2}^2 &\leq u_0^2(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (u_{2k-1}^2(t) + u_{2k}^2(t)) \leq c_{25}^2 (|\varphi_0| + |\psi_0|)^2 + \\
 &+ c_{26}^2 \sum_{k=1}^{\infty} [(|\varphi_{2k-1}| + |\psi_{2k-1}| + k|\varphi_{2k}| + k|\psi_{2k}|)^2 + (|\varphi_{2k}| + |\psi_{2k}|)^2] \leq \\
 &\leq 2c_{25}^2 (\varphi_0^2 + \psi_0^2) + 4c_{26}^2 \sum_{k=1}^{\infty} [\varphi_{2k-1}^2 + \psi_{2k-1}^2 + (k^2 + 1)\varphi_{2k}^2 + (k^2 + 1)\psi_{2k}^2].
 \end{aligned}$$

Коэффициенты φ_{2k} и ψ_{2k} можно представить в виде

$$\varphi_{2k} = \frac{1}{\lambda_k} \varphi_{2k}^{(1)}, \quad \psi_{2k} = \frac{1}{\lambda_k} \psi_{2k}^{(1)}$$

где

$$\varphi_{2k}^{(1)} = \int_0^1 \varphi'(x) \cos \lambda_k x dx, \quad \psi_{2k}^{(1)} = \int_0^1 \psi'(x) \cos \lambda_k x dx.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \|u(x, t)\|_{L_2}^2 &\leq 2c_{25}^2 (\varphi_0^2 + \psi_0^2) + \\ &+ 4c_{26}^2 \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \varphi_{2k-1}^2 + \psi_{2k-1}^2 + \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \left[(\varphi_{2k}^{(1)})^2 + (\psi_{2k}^{(1)})^2 \right] \right\} \leq c_{24}^2 (\|\varphi\|_{W_2^1}^2 + \|\psi\|_{W_2^1}^2). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Литература

1. Аманов Д. Разрешимость и спектральные свойства краевых задач для уравнений четного порядка: автореф. дис. ... д-ра физ.-матем. наук. Ташкент: АН РУз, 2019. 64 с.
2. Бекиев А.Б. Разрешимость одной краевой задачи для уравнения смешанного типа четвертого порядка // Бюллетень Института математики. 2019, №2, стр. 1-6.
3. Ионкин Н.И. Решение одной краевой задачи теории теплопроводности неклассическим краевым условием // Дифференциальные уравнения. 1977 г. Том XIII, №2, стр. 294-304.
4. Моисеев Е.И. О решении спектральным методом одной нелокальной краевой задачи // Дифференциальные уравнения. 1999 г. Т. 35, С. 1094-1100.
5. Мегралиев Я. Т., Велиева Б. К. Обратная краевая задача для линеаризованного уравнения Бенни-Люка с нелокальными условиями // Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки, 2019, том 29, выпуск 2, с. 166–182.

6. Отарова Ж.А. Разрешимость и спектральные свойства краевых задач для уравнений смешанного типа четвертого порядка: автореф. дис. ... канд. физ.-матем. наук. -Ташкент: АН РУз, 2009. -16 с.
7. Сабитова Ю.К. Нелокальные начально-граничные задачи для вырождающегося гиперболического уравнения // Известия вузов. Математика. 2009, №12, с. 49-58
8. Сабитов К.Б., Мартемьянова Н. В. Нелокальная обратная задача для уравнения смешанного типа // Известия вузов. Математика. 2011. № 2. С. 71–85.
9. Юлдашев Т.К. Об одном смешанном дифференциальном уравнении четвертого порядка // Известия Института математики и информатики УдГУ. 2016. Вып. 1(47). С. 119-128.
10. Berdyshev A.S., Cabada A., Kadirkulov B.J. The Samarskii–Ionkin type problem for the fourth order parabolic equation with fractional differential operator // Computers and Mathematics with Applications 62 (2011) 3884–3893.
11. Urinov A. K. and Azizov M. S. Boundary Value Problems for a Fourth Order Partial Differential Equation with an Unknown Right-hand Part // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, Vol. 42, No. 3, pp. 632–640.